

IMAGINEA ORAȘULUI CAHUL ÎN ÎNSEMNĂRILE DE CĂLĂTORIE STRĂINE

The image of the City of Cahul in foreign travel notes

Elisaveta IOVU

Doctor în filologie, cercetător științific

Centrul de Cercetări Filologice „Eugen Coșeriu”, Universitatea de Stat din Moldova

I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni,

Email: iovelisaveta85@gmail.com

Summary: Through the methodological grid of imagology we intend to analyze the testimonies left by foreign travelers and to present based on them a first image of the place where the city of Cahul is today. At the beginning came different scholars, merchants of different nationalities, each with their own purposes, some spreading catholicism, others engaged in business, some of them were just passing through this piece of land, leaving vague data about this place. Referring to historical sources, this territory also had other names, such as: Scheia, Frumoasa and Cahul. Also, the battle of Cahul appears in the works of foreign travelers who visited the southern territory of Bessarabia, such as Gustav Orraeus, Kajetan Chrzanowski, Heinrich von Reimers or Johann Martin Minderer. Each individual traveller, doctor, diplomat or counselor left in their reports some notes important from our point of view. The images that we identify in the testimonies of foreign travelers highlight a positive image of the place where the city of Cahul is located today. The phrases „the battle of Cahul”, „the winner from the Cahul”, have a positive connotation.

Keywords: Imagotype, imagotypic text, the other, Scheia, Grecenilor’s Land, the battle of Cahul.

Călătoria a fost practică încă din cele mai vechi timpuri și era efectuată în diferite scopuri. În dependență de premisele istorice, scopurile și interesele călătorilor variau de la o epocă la alta. Datorită faptului că pe glob au existat multe locuri, popoare „străine”, care au trezit interesul pentru vizitare și descoperire, astăzi găsim un șir de surse care pot servi în calitate de mărturie ale timpului, dar care scot în evidență un șir de imagotipuri (imagini, stereotipuri, clișee, prejudecăți) despre oameni și locuri străine călătorilor.

Substanța și calitatea textelor imagotipice pot fi influențate în mare măsură de împrejurările în care se află călătorul/autorul. Călătoriile în medii diferite pot oferi o gamă largă de experiențe și perspective. Un călător/autor care se află într-un loc exotic sau într-o cultură nouă poate fi inspirat, datorită noilor impresii și influențe culturale pe care le experimentează. De asemenea, un rol important îl are și contextul istoric și cultural, dar și observația și atenția la detalii. „Faptul că străinul place sau nu observatorului sub raportul particularităților sale fizice, dacă el îl atrage ori nu pe călător constituie în multe cazuri, dacă nu în toate, o decizie prealabilă mai mult sau mai puțin conștientă, instinctivă, pentru întreaga atitudine față de cel dintâi”¹. Observatorii vor să vadă la străin ceea ce-i diferit de el, de poporul lui, iar unele lucruri ce-i par familiare le trece cu vederea. Pe deasupra, textele imagotipice (însemnările, notele și jurnalele de călătorie, rapoarte, scrisori etc.) sunt influențate de faptul dacă experiențele călătorilor/ autori sunt directe sau indirecte, vin după contactul îndelungat, direct al acestuia cu poporul străin sau doar prezintă informații aflate mai mult din auzite, instituindu-se astfel un contact indirect dintre culturile/ națiunile vizate.

¹ Klaus Heitman, *Imaginea românilor în spațiul lingvistic german, 1775–1918*. Un studiu imagologic. București: Univers, 1995, p. 90.

Pământul dintre Prut și Nistru nu a fost o atracție turistică, însă, pe teritoriu încep să-și facă apariția primii călători străini după anul 1359, anul când se consideră că a apărut Moldova, conform surselor din *Cronicile slavo-române din secolele V–XI*. De fapt izvoarele istorice susțin că pe aceste teritorii au venit străini și mai înainte, prin anii 1250–1260, când se încerca o propagare a catolicismului roman în teritoriile ocupate de Tătari, însă ei n-au lăsat mărturii esențiale care ar fi putut contribui cu imagotipuri ale vremii despre Noi și poporul nostru. Nicolae Iorga se întreabă la un moment dat: „de ce înainte de 1389 nu-s călători care să fi străbătut țara noastră și să fi lăsat o descriere a acestei țeri?”². Istoricul român concretizează importanța cunoașterii imaginii celuilalt, iar mărturiile timpului înserate de diverși călători/ autori despre țările române sunt de „un folos extraordinar” pentru imaginea noastră de ansamblu ca popor în ochii occidentalilor. Primele documente despre Țara Românească apar, după cum observă istoricul în limba latină și mai târziu în slavonă, sub influența vecinilor de dincolo de Dunăre, Bulgari și Sârbi, dar mai ales Sârbi, care apar abia de prin anii 1370, iar în ce privește Moldova, documentele, afară de anume legături cu străinătatea, sunt încă mai recente³.

La început veneau diferiți cărturari, ierodiaconi, episcopi, medici, negustori de diferite naționalități, cum ar fi: greci, ruși, polonezi, ungari, germani etc., fiecare în parte având scopurile lor, unii propagau / răspândeau catolicismul pe toate căile posibile, alții se ocupau cu negoțul, o parte din ei erau doar în trecere pe această bucată de pământ. Prin urmare, unii au lăsat mai multe mărturii, alții doar niște date vagi despre aceste locuri despre care vom vorbi în continuare. Prin grila metodologică a imagologiei intenționăm să analizăm aceste mărturii lăsate de călători/ vizitatori străini sau autohtoni și să prezentăm în baza lor o primă imagine a locului/ teritoriului unde se află astăzi orașul Cahul.

Peisajul din jurul orașului Cahul este foarte pitoresc, situat în sud-vestul Republicii Moldova, pe un platou în apropierea râului Prut, orașul este înconjurat de văi, râuri și dealuri. Una dintre văile notabile este Valea Mărânzii, care se bucură de un peisaj fermecător, cu crânguri, livezi, vii și ogoare. Gama cromatică naturală a acestor zone, cu culori vii și variate, adaugă o notă de frumusețe peisajului. Valea Cotihăanii și Frumoasa sunt alte zone pitorești din apropierea orașului Cahul. Râurile și pâraiele care curg prin acestea contribuie la peisajul său deosebit de frumos. Aceste râuri străbat crângurile și dealurile domoale, oferind un cadru relaxant și atrăgător pentru turiști și localnici. Aceste caracteristici naturale fac din Cahul un loc atrăgător pentru cei care doresc să se bucure de natură și de peisajul rural autentic.

Potrivit istoricului Anatol Eremia, Dealul Mărânzii este o colină înaltă și pitorească situată la răsărit de orașul Cahul. Cu caracteristicile sale naturale diverse, adaugă frumusețe peisajului din zonă. De-a lungul istoriei, acest deal a avut și o importanță economică, fiind folosit ca rută de trecere pentru transportul produselor agricole și al altor bunuri către piețele și orașele din sudul regiunii. De asemenea, și lacurile din lunca Prutului (Bălăcea, Gârla Mare, Balta Florilor, Strafida, Roșul Mare, Roșul Mic...), unde pescuiau și mic, și mare, reprezintă locuri de agrement, adevărate oaze ale copilăriei cahulenilor de altă dată, iar Frumoasa - după cum menționează istoricul basarabean, este nu numai o simplă vâlcea, un reper topografic, ci însuși locul întemeierii și existenței de mai apoi a orașului Cahul⁴.

Sursele istorice demonstrează că înainte de Cahul, localitatea era înregistrată și sub alte denumiri, prin urmare, **Scheia** (1502), **Frumoasa** (1503), **Cahul** (1835). Denumirea de **Scheia** este foarte veche de altfel și reproduce antroponimul **Șcheau**, iar acest antropo-

²Nicolae Iorga, *Istoria Românilor prin călători*, vol. I. București: Editura Casei Școalelor, 1928, p. 5.

³Nicolae Iorga, *Istoria Românilor prin călători*, p. 5.

⁴Anatol Eremia, *Orașul Cahul: pagini de istorie*, in: *Limba română*, Nr. 4-6, anul XVI, 2006, p. 230.

nim semnifica la origini „sclav”, „bulgar”, „sârb”. Prin urmare, localitatea Scheia era un sat/ moșie a unor oameni care aveau în calitate de conducător un vătăman cu numele de Șcheau. Se presupune că cea mai veche mărturie despre existența satului Șcheia este cea din 2 iulie 1502. Potrivit surselor istorice, localitatea/ regiunea a avut mai mulți conducători. Istoria începe de la nepoții logofătului Neagoia: logofătul Neagoia avea ispisoc de întărire asupra localității de la Alexandru cel Bun (1399-1432), apoi domnitorul Ștefan cel Mare a cumpărat pentru 30 de zloți tătărești trei sate peste Prut, printre care și localitatea care ne interesează. Ulterior domnul Moldovei a dăruit, la 2 februarie 1503, satul Frumoasa, împreună cu multe altele, Mănăstirii Putna, pe care o ctitorise după una din victorioasele bătălii cu turcii; dintr-un document de la 21 martie 1809 aflăm că moșia satului Frumoasa fusese cumpărată de vistiernicul Iordache Balș, care, conform testamentului, o lasă moștenire fiului său Iancu (Ioan) Balș. Mai târziu, pământurile de la Frumoasa ajung în proprietatea lui Gheorghe Balș, fiul lui Alecu, cel de-al doilea fecior al lui Iordache Balș. Acest Gheorghe, zis și Egor, în 1835 vinde satul și moșia Frumoasa, care avea aproximativ 4 000 desetine de pământ, guvernatorului Basarabiei Pavel Ivanovici Fiodorov. Printr-un decret imperial din 18 decembrie 1835, târgului Frumoasa i s-a atribuit statut de oraș, atribuindu-i totodată și denumirea de Cahul. Motivele redenumirii localității au fost, după unii, comemorarea celor 65 de ani din ziua de 21 iulie 1770, când armata rusă, sub conducerea lui P. A. Rumeanțev, a înfrânt oștirile turcești în lupta de pe râul Cahul, iar, după alții – factorul geografic, pentru că râul Cahul izvorăște din pădurile de la nord-est de localitate. De fapt, ambele momente au putut servi ca punct de plecare la schimbarea denumirii localității⁵.

În trecut, sudul Basarabiei nu era considerat o regiune deosebit de importantă sau dezvoltată. În însemnările călătorilor și în documentele istorice, această zonă era inclusă în ceea ce se numea „Ținutul Grecenilor” (sau „Ținutul Grecilor”), care nu avea o pondere economică sau socială semnificativă în comparație cu alte regiuni mai dezvoltate. Se presupune că domnea o sărăcie mare în partea de sud a țării. Această sărăcie poate fi atribuită mai multor factori, inclusiv infrastructurii subdezvoltate, lipsei de investiții, instabilității politice sau altor condiții economice și sociale nefavorabile.

De-a lungul istoriei, sudul Basarabiei a cunoscut diferite perioade de dominație sau influență din partea diferitelor imperii sau puteri politice, ceea ce poate fi unul dintre factorii care au afectat dezvoltarea sa. Aceste aspecte sunt reflectate în însemnările călătorilor și documentele vremii, care oferă o imagine asupra situației economice și sociale din regiune în trecut. Cu toate acestea, este important să luăm în considerare că istoria și evoluția unei regiuni sunt influențate de o varietate de factori și schimbări de-a lungul timpului.

Din relatările lui Ioan Grinski (1677–1678), aflăm că teritoriul Moldovei (mai ales cel de sud) se afla într-o sărăcie fără margini. Solia acestuia, trimisă de poloni la Poartă pentru ratificarea păcii de la Zuravna din 16 octombrie 1676, a intrat și-n Moldova. Solia se compunea din 400 de persoane (în cartea lui Dimitrie Cantemir *Istoria Imperiului Otoman* apare cifra de 700) și 650 de cai. Fiind o solie atât de mare, iar țara foarte săracă nu au putut-o aproviziona la primul popas, din considerentul că Moldova la etapa dată era încă călcată în picioare de la ocuparea Cameniței de către turci (1672). Se spunea că boierii moldoveni, care aduceau provizii pentru solie, erau bătuți de aga ienicierilor Ibraim Zagargi pașa, datorită faptului că proviziile lor nu ajungeau pentru întreaga solie, unde mai pui că numărul era mai mare, că s-au mai adăugat câțiva care trebuiau să însoțească această solie pe teritoriul Moldovei.

⁵ Anatol Eremia, *Orașul Cahul: pagini de istorie*, în: *Limba română*, Nr. 4-6, anul XVI, 2006, p. 230-233.

Secretarul soliei lui Ioan Gninski, Pan Michal Floryan Rzewuski, starostele de Helm, era acel care înregistra în jurnal toate informațiile importante din punctul lor de vedere. Pe lângă cifrele și informațiile despre exploatarea otomană asupra țărilor române, aflate de la moldoveni, a menționat și anumite fapte interesante subiectului abordat, cum ar fi construcția caselor din vălătuci sau faptul că populația era deasă și bogată anume în partea de sud a țării. Starostele de Helm comunică în jurnal următoarele: „4 iulie. Două ceasuri de drum pe dealuri; am trecut apoi Prutul pe două poduri între trestii, loc rău pentru trecere, caii au trecut prin vad, bagajele pe plute cu multă teamă și în urmă trăsurile. 5 iulie. Ne-am luat rămas bun de la pristavii moldoveni, și ne-am socotit pentru caii care ni s-au furat în diferite locuri (plin de necaz autorul acuză toată țara pentru aceste neajunsuri; dar ceva mai înainte fusese vorba de furturile săvârșite de un armean și un soldat polon prizonier, în paguba lui Ibraim Zagardzi pașa); [...] Întreg acest drum de la Iași până aici e destul de pustiu și ar fi fost și lipsă de apă dacă nu ar fi Prutul, totuși din când în când vedeam câte un sat, dar abia aici în țara care este sub turci [...], căsuțele sunt de vălătuci, acoperite cu paie, cu colțurile rotunjite, foarte joase, clădite din împletituri lipite cu lut. Dar populația e deasă și are turme bogate”⁶.

Despre aceste locuri menționează și vestitul medic Andreas Wolf (1741–1812), care în luna decembrie 1788, efectuează o călătorie în Moldova, pentru a o trata pe fiica domnitorului Constantin Moruzi, Sultana. Acesta este invitat de mai multe ori pentru a trata și alte oficialități de stat/ persoane importante, cum ar fi baronul von Brukenthal, episcopul Inochentie a Hușilor sau mitropolitul Leon Gheuca. Wolf în „Contribuții la o descriere statistico-istorică a Principatului Moldovei” (1805), comunică despre contele Rumianțev și oastea lui, dar mai trece în revistă și despre faptul că în acest teritoriu nu era o situație plăcută și armonioasă pentru trai: „familii întregi apucă toiagul pribegiei, își întorc fața de la patria lor și pribegesc în speranța unei soarte mai bune în țările vecine, mai ales în țara tătarilor care nu e prea departe, [...] Și lucrul acesta se face atât de fățiș, încât familiile hotărâte să emigreze o spun pe față: «Vrem mai bine să servim tătarilor, sau chiar turcilor decât unuia din robii lor creștini»”⁷.

În cursul secolului al XVIII-lea se consolidează relațiile economice cu Rusia, de unde negustorii aduc blănuri, tutun și alte mărfuri. În schimb, din Moldova se exporta cu timpul cai pentru armată și vinuri luate de Grecii din Nejin. Medicul Andreas Wolf povesteste, că în timpul foametei din 1795, când oamenii mâncau coajă de ulm, mitropolitul Iacov Siamati aduse din Rusia hrană pentru popor. În „Date autentice despre Principatul Moldovei, situația lui internă, despre produsele și fertilitatea lui, despre județe și altele”, autorul, probabil un negustor rus puțin cult, manifestă o atenție specială vieții economice a târgurilor moldovenești, printre care și Târgul Grecenilor: „10. Fălciu. Are două târguri mai de seamă Fălciu și Huși. În acest din urmă, există și o episcopie. Se mărginește cu Bugeacul, adică cu acele ținuturi ce au fost luate Principatului Moldovenesc de către Turci și Tătari. Aici sunt numeroase viei. La movila numită «Rabâia» se află o fabrică de silitră. *Codru*, se află de asemenea în jud. Fălciu, dincolo de râul Prut. Se mărginește cu același Bugeac. *Greceni*, e un ținut tot din județul Fălciu, având granițe la Bugeac, Tomarova și Ismail.”⁸

⁶ M. Holban, A.-D. Bulgaru, P. Cernovodeanu, *Călători străini despre țările române*, Volumul VII. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1980, p. 358-359.

⁷ M. Holban, A.-D. Bulgaru, P. Cernovodeanu, *Călători străini despre țările române*, Volumul X. Partea II. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 2001, p. 465 (1256).

⁸ Gheorghe Bezviconi, *Călători ruși în Moldova și Muntenia*. Institutul de Istorie Națională: București, 1947, p. 106

În însemnările călătorilor străini, denumirea „Cahul” este menționată cu specificul de râu, lac sau în legătură cu „bătălia de la Cahul”. Aceasta demonstrează că denumirea orașului era asociată inițial cu caracteristici geografice sau evenimente militare, evidențiind faptul că istoria sa a fost marcată de lupte și momente decisive în dezvoltarea sa.

O atestare a denumirii de Cahul este prezentă la Anatole Demidov în 1837, care întreprinde o expediție de studii/ o călătorie științifică, cu un grup de cărturari, în Sudul Rusiei și Principatele Dunărene. Lucrarea este scrisă în limba franceză și scoate în evidență faptul că partea de sud a țării este un loc mlăștinos cu ape și nisip, cu râuri și lacuri multe, printre care și lacul Cahul. Călătorul înregistrează în jurnal următoarele aspecte: „Siret coboară din munții care adăpostesc Moldova spre vest și își vor îmbina apele cu Bârlad, care la rândul său, se unește cu Dunărea, între Brahiloff și Galatz. În acest loc, marile ramuri ale râului Germaniei, gurile Prutului, lacurile Cahul și Ialpus, nu mai formează întreaga regiune până la Marea Neagră, ci o mlaștină imensă, intercalată cu o sută de râuri: aceste paralele coboară invariabil din nord pentru a se pierde în acest labirint de apă, pajiști și nisip, ceea ce face atât de dificilă navigarea pe Dunărea de Jos, de la Galatz până la mare”⁹.

La Martin Gruneweg (1562–1618), care a călătorit în țările românești și a lăsat o moștenire pentru diferite discipline ale timpului (etnografie, istoria arhitecturii, a comerțului, geografia istorică etc.), denumirea de Cahul apare cu semnificația de lac. Călătorul menționează următoarele: „de la Iași drumul se îndrepta din nou spre Prut, pe care îl traversa la Țuțora și continua de-a lungul malului stâng al râului până la Chigheci, unde traversa un deal și ajungea în valea Ialpusului, pe care o străbătea până la vărsarea în lacul cu același nume. De acolo drumul traversa câmpia dintre lacurile Ialpus și Cahul, până pe malul Dunării în fața Isaceei”¹⁰.

Specificul de lac îl găsim și la Francesco Nardi, prelat venețian, teolog catolic, profesor la Universitatea din Padova, care în toamna anului 1852 a pornit într-o călătorie spre Constantinopol, trecând inevitabil și pe teritoriul românesc, pe care îl descrie, astfel demonstrându-și calitățile lui de scriitor, de observator fin. Francesco Nardi în *Amintiri despre o călătorie în Orient* (1866) expune următoarele: „dimineața am pornit la drum. Casele risipite ale orașului animat, bogat, dar nu atât de frumos le-am lăsat în urmă și au dispărut cu totul din vedere. În curând am văzut la stânga gura faimosului Prut, care scâldea cele două imperii, la vărsarea căruia de un secol și jumătate poftea Rusia. Mai târziu ne-au apărut zidurile fortului rus Reni, cheia Basarabiei, apoi câmpiile nelimitate pe care primăvara se formează două lacuri Cahul și Ialpus, care vara târziu dispar”¹¹.

Teritoriul pe care se află astăzi orașul Cahul a avut parte de o istorie tumultuoasă, influențată de lupte și conflicte, care au avut un impact semnificativ asupra vieții locuitorilor și a dezvoltării regiunii. Aceste aspecte reflectă importanța istorică a orașului Cahul și a teritoriului său în cadrul regiunii, precum și modul în care evenimentele și luptele din trecut au modelat evoluția sa. Pe măsură ce timpul a avansat, importanța sa administrativă a crescut, transformându-l într-un centru vital în țară. Prin urmare, în însemnările ulterioare ale călătorilor, denumirea de Cahul perindă în sintagme, precum: „bătălia/ lupta de la Cahul”, „învingătorul de la Cahul” etc.

Sintagma „lupta de la Cahul” se perindă în lucrările unor călători străini, cum ar fi Gustav Orraeus, Kajetan Chrzanowski sau Johann Martin Minderer. Gustav Orraeus (1739–

⁹ Gheorghe G. Bezviconi, *Călători ruși în Moldova și Muntenia*, p. 331.

¹⁰ Ștefan Andreescu, *Călători străini despre țările române*, Supliment I. București: Editura Academiei Române, 2011, p. 66.

¹¹ M. Holban, A.-D. Bulgaru, P. Cernovodeanu, *Călători străini despre țările române*, Volumul X, partea I. București: Editura Academiei Române, 2000, p. 24.

1811), fiul unui predicator finlandez, era medic general al armatei comandate de Rumianțev în campania împotriva turcilor. Ca medic trebuia să analizeze și să combată epidemia ciumei, care a bântuit în Moldova cu o violență nemaicunoscută până atunci și care s-a răspândit apoi și mai departe, ajungând în 1771 la Moscova. Lucrarea sa a apărut în 1784 la Petersburg, scrisă mai întâi în limba latină, menționează pe alocuri și despre Cahul, însă doar ca o victorie și nu ca o localitate cum este astăzi: „e vrednic de luare aminte că nu s-a ivit în armată, în tot cursul acelei veri, nici un caz de ciumă caracteristic, deși după vestitele mari victorii de la Larga și Cahul, când au fost capturate imensele tabere ale dușmanului, împreună cu grămădiri nesfârșite de efecte, prăzile se aflau ușor în mâinile fiecăruia dintre soldații noștri. Prizonierii au afirmat și ei, ca lucru sigur, că ciuma s-a ivit în tabăra turcilor pe când treceau Dunărea, și nu a încetat decât puține zile înainte de lupta de la Cahul”¹².

Germanul Johann Martin Minderer (? – 1812), fiind de asemenea în slujba lui Rumianțev, scrie și el un tratat despre manifestarea, simptomele și propagarea ciumei în timpul campaniei ruso-turce din 1769–1774. Acesta menționează următoarele: „după lupta victorioasă de la Cahul, armata a rămas mai multe săptămâni, până în toamnă, în același campament. Liniștea, căldura intensă a verii, urmată repede de nopți reci, abundența alimentelor, mai ales, prea multă carne, au influențat sănătatea noastră și, drept urmare, a fost iarăși dizenterie și febră putridă”¹³.

De asemenea, Heinrich von Reimers (1768–1805), tânăr diplomat estonian, care face parte din solia extraordinară pe care Ecaterina a II-a, țarina Rusiei, o trimite, sub conducerea generalului Kutuzov, la Constantinopol în 1793. Solia a trecut nemijlocit prin Țara Românească și Moldova. În cursul călătoriei diplomatul a înregistrat în notele sale ceea ce considera important. Astfel apare lucrarea, redactată în formă epistolară, în care în partea întâi descrie drumul la Constantinopol (cu opriri timp de două luni prin țările române, *Scrisorile VII–XII*), în a doua parte impresiile din Constantinopol și în partea a III-a întoarcerea pe Marea Neagră și prin Crimeea la St. Petersburg. Autorul menționează în manuscrisul său următoarele: „Până în zare vedeai Prutul și micul râu Jijia (după hartă Zila), care se varsă în el, făcând nenumărate cotituri și șerpuiind printre câmpii minunate și copaci înalți. Regiunea aceasta este atât de atrăgătoare încât feldmareșalul conte Rumianțev, învingătorul de la Cahul, în timpul ultimului război cu turcii, și-a construit, în valea aceasta, chiar lângă apă, o casă frumoasă, unde apoi a și locuit”¹⁴.

Kajetan Chrzanowski (? – 1793) activând între 1785 și 1790 și între 1792 și 1793, în calitate de consilier de Legație și ca însărcinat de afaceri al Poloniei la Constantinopol, efectuează o călătorie și prin Moldova. În lucrarea *Călătoria prin Moldova* menționează și el despre bătălia de la Cahul: „trecem un pod sau dig de piatră deasupra mlaștinilor formate de lacul Karasu spre Marea Neagră. Această trecere, având din spate pavăza dealurilor, ar fi putut fi apărată de un mic număr de oameni bine înarmați, însă se vede că după luptele de la Babadag și Cahul teama a făcut pe musulmani să fugă până în Munții Balcani”¹⁵.

Lupta de la Cahul a devenit subiect de interes și pentru scriitorii români. De exemplu, poetul, filologul, botanistul arheologul, **Alexandru Hâjdeu** (1811–1872), tatăl lui B.P. Hasdeu, dedică orașului Cahul o poezie, în care este valorificată lupta de la Cahul și prin care

¹² M. Holban, A.-D. Bulgaru, P. Cernovodeanu, *Călători străini despre țările române*, p. 68.

¹³ M. Holban, A.-D. Bulgaru, P. Cernovodeanu, *Călători străini despre țările române*, p. 84.

¹⁴ M. Holban, A.-D. Bulgaru, P. Cernovodeanu, *Călători străini despre țările române*, Volumul X. Partea II. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 2001, p. 360-361 (1151-1152).

¹⁵ M. Holban, A.-D. Bulgaru, P. Cernovodeanu, *Călători străini despre țările române*, Volumul X, partea I. București: Editura Academiei Române, 2000, p. 452.

conștientizează valoarea acestor locuri, dănuind în istorie. Locurile din Cahul sunt încărcate cu istorie și legendă, și că amintirile lor vor fi transmise din generație în generație. De asemenea, se evidențiază ideea că aceste locuri au fost martore la lupte grele pentru libertate, și că amintirea acestor lupte va fi o sursă de inspirație și putere pentru locuitorii din Cahul în viitor: „Puțin sunt trăitori pe-aici! Legende-s multe! Iar firul amintirii de-a lungul vremii du-l./ Chiar dacă-acum nu-i cine să-l asculte./ Vorbi-va de Rumeanțev prin secole destul! // Și despre libertatea acestor locuri, zmulte/ În lupta cu dușmanul de sânge nesătul/ Eu cred - cu amintirea acestor grele lupte - / Vei crește, vei învinge, iubitul meu Cahul.”¹⁶

Poezia lui **George Coșbuc**, „Golia ticălosul”, este inspirată și ea din același eveniment istoric, bătălia de la Cahul din anul 1770, în care trupele moldovenești au înfruntat armata otomană condusă de marele vizir Golia. Este important să subliniem că pentru Coșbuc, valorile naționale și spiritul de luptă erau esențiale într-o societate sănătoasă: „La Cahul, pe câmpie, din marginea poienii/ Se-ntinseră-n coloane de luptă moldovenii,/ Și-aveau cu ei pe vodă, iubitul domn al lor”¹⁷.

De asemenea și versurile din poezia „Cahul” de **Dimitrie Bolintineanu** descriu curajul și determinarea moldovenilor în lupta lor de la Cahul împotriva turcilor. Se accentuează faptul că moldovenii sunt deosebit de curajoși și că își urmăresc cu hotărâre scopurile chiar și în cele mai grele momente: „Cu virtute rară moldovenii mor! Turcii se-nspăimântă de nepăsul lor./ Cu-ai lor cai s-aruncă rezezi pe pătrate/ Ce ca stânci de piatră stau neștrămutate/ Disperați descalic, se târăsc pe mâini./ Mușcă de picioare pedestrii români./ De trei ori moldavii turcii îmbrânciră...”¹⁸. Poezia denotă o puternică atitudine de indignare și revoltă față de străinii care ocupă țara, dar și un apel la unitate și mândrie națională pentru a lupta împotriva ocupanților. Versurile celebrează curajul și forța moldovenilor în fața adversității și sugerează că aceștia sunt de neoprit în căutarea libertății și a independenței lor.

Este interesant să afli pe parcursul cercetării că orașul Cahul are o istorie bogată și că are potențialul de a deveni un centru economic și comercial important în sudul Basarabiei. Planificarea sa în formă de cartiere patrulatere cu străzi drepte, orientate de la est la vest și de la nord la sud, arată că s-a urmărit organizarea eficientă a orașului pentru a facilita accesul și dezvoltarea urbană coerentă.

De asemenea, este fascinant să observăm că vechiul sat Frumoasa a fost treptat absorbit în extinderea orașului Cahul. Acest lucru este comun în multe orașe care au crescut și s-au dezvoltat în jurul unor așezări mai mici din apropiere. În timp ce noul Cahul se bucură de o planificare mai modernă și structurată, păstrează încă unele dintre străzile înguste și întortocheate care reprezintă moștenirea sa istorică, adăugând un farmec unic orașului. Într-adevăr, un astfel de dezvoltare urbană poate contribui la atragerea de investiții și la crearea de noi oportunități economice în regiune. Cu o infrastructură mai dezvoltată și o planificare urbană coerentă, Cahul ar putea deveni un centru atractiv pentru afaceri și comerț, ceea ce ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea sa pe termen lung.

Evenimentele după pacea de la Paris din 30 martie 1856 au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării orașului Cahul și a întregii regiuni. Odată cu retrocedarea sud-vestului Moldovei către Principatul Moldovei, Cahulul și județele înconjurătoare (Bolgrad și Ismail) au trecut sub stăpânire românească, iar noul proprietar al moșiei locale, Dimitrie Caravasile, a contribuit la asigurarea unei dezvoltări continue a orașului.

¹⁶ Ionel Novac, *Cahul. Pagini de literatură*. București, 2018, p. 42.

¹⁷ George Coșbuc, *Opera poetică*. Chișinău, Cartier, 2006, 352 p, p. 290-291.

¹⁸ Dan Toma Dulciu, *Cahul – orașul lui IOAN VODĂ*. Pagini de literatură. Viena, 2018, p. 36-40.

Cu autorizarea statutului de reședință județeană, Cahul a început să se dezvolte rapid. Lucrările de edificare a orașului au început, ceea ce a dus la o creștere a vieții culturale în rândul locuitorilor. De asemenea, s-au înființat mici întreprinderi industriale, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii.

Instituțiile administrației românești s-au instalat în oraș, stabilind structurile necesare pentru gestionarea locală și administrarea corectă a resurselor. În ceea ce privește educația, o intensă activitate de culturalizare și instruire a populației a fost observată în Cahul. În anul 1858, a fost înființată școala urbană de băieți cu 36 de elevi, iar ulterior a fost deschisă și prima școală urbană de fete. În plus față de aceste școli urbane, exista și o școală parohială în Cahul, fondată anterior în 1842. Toate aceste inițiative au contribuit la crearea unei baze solide pentru dezvoltarea socială, culturală și economică a orașului Cahul. Prin educație și dezvoltare industrială, orașul a devenit un important centru regional în perioada respectivă¹⁹.

De asemenea, Cahulenii au avut o contribuție importantă în procesul de unire a Principatelor Moldova și Țara Românească în 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor comun. Acest eveniment a condus la formarea României moderne. Reforma agrară din 1864, condusă de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a oferit drepturi de împroprietărire pentru diverse grupuri de locuitori, inclusiv români basarabeni și coloniști bulgari, găgăuzi, germani, ruși și ucraineni. Aceasta a reprezentat un pas important în modernizarea și democratizarea țării, oferind posibilitatea țăranilor de a deveni proprietari agricoli. Iar prin legea introducerii învățământului elementar obligatoriu, general și gratuit, intelectualii și țăranii din Cahul și din întreaga țară au beneficiat de acces la educație. În urma Tratatului de pace ruso-turc de la San Stefano, semnat la 19 februarie / 3 martie 1878, județele Cahul, Bolgrad și Ismail au fost reanexate la Imperiul Rus. Aceasta a dus la reinstaurarea administrației țariste pe teritoriul din estul Prutului inferior. Această schimbare a avut un impact semnificativ asupra orașului Cahul și a regiunii înconjurătoare. Documentele vremii consemnează numeroase evenimente, fapte și întâmplări din această perioadă. Este important să menționăm că documentele istorice oferă o perspectivă detaliată asupra perioadei respective și pot furniza informații esențiale pentru a înțelege istoria și evoluția orașului Cahul în contextul schimbărilor politice și sociale ale epocii²⁰.

Imaginile pe care le identificăm în mărturiile călătorilor străini scot în evidență un șir de aspecte ce țin de felul cum era locul și locuitorii unde se află astăzi orașul Cahul. Inițial orașul avea denumirea de Scheia din Ținutul Grecenilor, denumiri menționate cu succes în unele jurnale de călătorie sau scrisori/ rapoarte trimise țărilor din care au venit călătorii. Denumirea de Cahul inițial era identificată cu semnificația de lac, râu, care ulterior trece inevitabil în „bătălia de la Cahul”, care fiind una victorioasă are o conotație pozitivă. Setul de imagotipuri acumulat de la străini / ceilalți despre orașul Cahul și locuitorii lui din cele mai vechi timpuri, contribuie în general la imaginarul cultural românesc. Prin urmare, este important să vedem cum ne-au perceput străinii pe Noi și poporul nostru, prin ce am putut să ne promovăm din cele mai vechi timpuri în imaginea celui alt.

¹⁹ Anatol Eremia, *Orașul Cahul: pagini de istorie*, in: *Limba română*, Nr. 4-6, anul XVI, 2006, p. 233-234.

²⁰ Anatol Eremia, *Orașul Cahul: pagini de istorie*, p. 233-234.